

QORAQALPOQ XALQ DOSTONLARINING LEKSIK QATLAMI

Saparmatov Omar Shamurat o'g'li

**Ajiniyoz nomidagi NDPI Turkiy tillar fakulteti
qoraqalpoq tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15695181>

Annotatsiya: Ushbu tezisda xalq dostonlari tilida unumli qo'llanilgan ijtimoiy-siyosiy so'zlarning qo'llanilish doirasi o'rganib chiqilgan bo'lib, bunday so'zlarning bugungi kundagi ahamiyati tahlil qilindi.

Tayanch so'zlar: lingvofolkloristika, leksikologiya, leksema, sema, ijtimoiy, siyosiy so'zlar.

Xalq dostonlaridagi qimmatli narsa odamlarning shaxsiy va ijtimoiy hayotidagi erkinligini himoya qilishdir. "Go'ro'g'li - mazmun va shakl jihatidan chuqur xalq badiiy dostonlarining biri" [4.61]. Al, «Góruǵlı», «Gárip-Ashıq» hám «Sayatxan-Hámira» dostonlari ham turkiy tilli xalqlarga keng tarqalgan liro-eposlar ekanligi ma'lum. Demak, bu dostonlarda ijtimoiy-siyosiy so'zlarning qo'llanilishi tabiiy hodisa bo'lib, ular orasida o'g'uz tili elementlari ham bor.

Eng birinchi navbatda ijtimoiy-siyosiy so'zlar mamlakatni boshqarish ishlariga bog'liq bo'lib keladi. Bunday so'zlar xalqning ijtimoiy hayotini belgilaydi. Shuning uchun ham, dostonlarda keng qo'llaniladi. Ijtimoiy-siyosiy so'zlar XVIII-XIX asrlarga oid yozma yodgorliklarda mavjud [3.252].

Shoh, sulton so'zlari asosan arab tiliga xos so'zlar bo'lib, hozirgi o'g'uz tillarida shoh, sulton shaklida tez-tez qo'llaniladi. Bunday so'zlar o'g'uz tillari guruhidagi tillarda ko'plab uchraydi va ularning lug'at tarkibiga aralashib ketgan. Ular hali ham adabiy tillarida qo'llaniladi. Bunday so'zlar dostonlar tilida uchrashi, bu dostonlarning qoraqalpoq xalqlariga o'g'uz guruhidagi xalqlardan o'tgani bilan belgilanadi. Ammo, qipchoq guruhidagi tillarda deyarli qo'llanilmaydi.

Tóletip alarman Shahniń aldında («G», 41-bet)

Yaqip ulı ol sultan shahı zat («G», 184-bet).

Ǵánım sózi dástanlar tilinde júdá siyrek qollanılıp, dushpan, raxil sózlerine sinonim retinde qolanıladı:

Gánimlerdiń júrek bawrın testińiz («G», 17-bet)

Shuni ham aytib o'tishimiz kerak dostonlar tilida uchraydigan el boshqaruv ishlariga bog'liq mahram, xo'ja, mirzo, bek kabi so'zlar arab tilidan o'zlashgan so'zlar. Bunday so'zlar guruhi ko'pincha ozarbayjon, turkman xalqlaridan tarqalgan dostonlar tilida qo'llaniladi. Shuningdek, miskin, g'arib, musofir kabi so'zlar haqida ham shuni aytishga bo'ladi.

Dostonlarda diniy tushunchalarga bog'liq so'zlar guruhi juda ko'p. Ma'lumki, bu holat aholining ijtimoiy hayotiga bog'liq. Bunday so'zlar orasida arab tilidan o'zlashgan so'zlar bilan birga o'g'uz tili elementlari ham uchraydi. Masalan, ma'lum, rahbar va h.k.

Máwlim qanat berip ushtım da keldim («G-A», 165-bet)

Máwlim-xoja, iyem, Alla mánisindegi sóz bolıp tabıladı.

O'g'uz tillari elementlari qatoridagi diyor, oba qand, shahar, viloyat so'zlari o'sha davrning ijtimoiy turmushini ko'rsatadi.

Bul obalar Áxmed sardar eli edi («G», 83-bet)

Bu misoldagi "oba" so'zi qoraqalpoq tilida "ovul" so'zi bilan birga sinonim sifatida qo'llaniladi.

Íqtiyar et basqa diyardı («Ġ-A», 56-bet)

Diyarbekir atlı sháhár bar edi («Ġ-A», 17-bet)

Bu misoldagi diyoy, shahar so'zlari qoraqalpoq tilida yurt, vatan, shahar so'zlari bilan sinonim sifatida qo'llaniladi.

Bir kántli elatti kordi («S-H», 196-bet).

"Kant" so'zi ozarbayjon tiliga xos so'z bo'lib, qoraqalpoq tilida "qishloq" so'zi orqali ifodalanadi.

Hozirgi davrda boshqa tillardan kirgan so'zlar shuningdek har xil xalqlarning turmushini, urf-odatlarini, til xususiyatlarini ko'rsatadigan ekzotik leksikada keng qo'llaniladi [2.33]. Masalan, shoir I.Yusupovning "Gilamchi ayol haqida haqiqat" poemasiida turkman tiliga xos qardoshlik, vabo kabi so'zlarni uchramiz:

Qorlıq penen ótti hayaldıń kúnleri,

Kóre almadı óz obasın, sheshesin. (I.Yusupov «G.h.h.h.»)

Dostonlarning leksikasida dadilxona, shikor, nahorxona, chilim, sozende-go'yanda, karnay-surnay, soz so'zlari keng qo'llanilgan:

Shámbildiń naxarxanasna shıǵıp, gernay-sırnay shaldırıp edi. («G», 83-bet)

Bázirgen, qıraj sózleri házirgi dáwirde oǵuz toparındaǵı tillerde ushırasadı.

Sóyle sen bázirgen qaydan kelersen («Ġ-A», 144-bet).

Bu dostonlarda "oshiq" so'zining qo'llanilishi haqida alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Chunki shu so'zning qo'llanilishi dostonlarning o'g'uz guruhidagi xalqlardan tarqalganligini ko'rsatadi.

Qoraqalpoq xalqining liro-eposlarining ko'pchiligi ozarbayjon turkman xalqlaridan tarqalgan. Masalan, "Oshiq-Najab" dostoni qoraqalpoqlar orasida turkman baxshilari orqali tarqalgan, so'ng qoraqalpoqcha milliy versiyasi paydo bo'ldi.

"Ochiq" so'zi Kavkaz xalqlarida "oshiq" tarzida qo'llaniladi.

"Ashug (arabcha ochiq degan so'z) - Kavkaz xalqlari adabiyotida ko'p uchraydi. Bizningcha "jirchi," "qo'shiqchi" deganga to'g'ri keladi. Bular izlardagi shoir, qozoqlardagi "oqin" degan tushunchalar bilan teng. Oshiqlar o'z asarlarini torli cholg'u asboblari yordamida ijro etadilar." [1.10-11].

Ochiq so'zini biz dostonlarda shu ma'noda uchramiz. Shuning bilan birga ochiq bo'lish, yaxshi ko'rish ma'nosida ham qo'llaniladi.

Ashıq Axmet baba bir tóbeniń basına shıǵıp, kóz taslap qaradı. («S-X», 196-bet)

Ġárip ashıq der atını («Ġ-A», 14-bet).

Ashıq Qambar aytar baǵına kirsem («G», 165-bet).

Xulosa qilib aytganda dostonlarda ijtimoiy-siyosiy leksik birliklarni qo'llash orqali o'sha davrdagi siyosiy vaziyat bilan birga ijtimoiy turmush tarzini aniq tarzda tushuntirib berganini ko'rishimiz mumkin. Aytaylik qoraqalpoq xalq dostonlari qadimgi xalqning turmush tarzini, milliy xususiyatlarini ko'rsatib berishda ahamiyati bilan ajralib turadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахметов С., Бахадырова С. Фольклорлық терминлердің қысқаша сөзлиги. Нөкис, 1992.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. Нөкис, 1990.
3. Мақсетов Қ., Тәжимуратов А. Қарақалпақ фольклоры. Нөкис. Қарақалпақстан. 1979.
4. Насыров Д.С., Доспанов О., Бекбергенов А., Сайтов Д. Қарақалпақ әдебияты классиклери шығармаларының тили. –Нөкис. Билим, 1995.
5. Sarsenbayev, K. (2024). THE IMPORTANCE OF T. QAYPBERGENOV'S STORIES IN THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE KARAKALPAK PROSE. Models and methods in modern science, 3(6), 88-93.
6. Sarsenbayev, K. (2024). DESCRIPTION OF HUMAN DESTINY IN THE SHORT STORIES OF T. QAYIPBERGENOV (" SLEEPLESS NIGHTS", " SECRETS KNOWN TO YOU ALONE"). Solution of social problems in management and economy, 3(4), 154-155..